

FILOLOG TALABARNING YOZUV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA IJODIY YOZISHNING AHAMIYATI HAMDA XUSUSIYATLARI VA U ORQALI SAMARALI YOZUV NATIJALARIGA ERISHISH.

Umida Jalilova

Navoiy Davlat Pedagogika Instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049407>

Kalit so'zlar: Ijodiy yozuv, kreativ yondashuv, samaradorlik, ifoda etish, ijodkorlik

Annotatsiya

Ingliz tili maqsadli til sifatida va chet tili sifatida o'rganishda eng muhim ko'nikmalardan biri yozish qobiliyatidir. ESL va EFL kontekstida yozish juda katta ahamiyatga ega bo'lib, samarali yozish qobiliyati oliy ta'limda akademik muloqot uchun zarurdir. Yozish — bu birgina g'oyaga e'tibor qaratishdan ko'ra, ko'p xilma-xil fikrlashni o'z ichiga oladigan qiziqarli jarayondir. Ijodiy yozish— bu asl va tasavvurga boy narsani yozuv orqali yaratish va ishlab chiqarish qobiliyatidir (Zulaeha, 2011). Bu bizga muammolarga noyob usullar bilan yondashish imkonini beradi, tasodifiy fikrlarimizdan foydalangan holda yechim topishga yordam beradi. Yozuv odatda ikki toifaga bo'linadi: ilmiy yozuv va ijodiy yozuv. Ilmiy yozuv faktlarga asoslangan va isbotlanishi mumkin bo'lgan yozuvni o'z ichiga oladi, masalan, jurnal, maqola va dissertatsiyalar. Ijodiy yozuv esa, aksincha, xayoliy bo'lib, haqiqiy hayotda mavjud bo'lmasligi mumkin bo'lgan yozuvni anglatadi, masalan, romanlar, hikoyalar, she'rlar va esselar. Yozuv ko'plab uslublar, shakllar va turlarga ega. Ilmiy yozuv standart va ilmiy yozish uslubiga amal qiladi, ijodiy yozuv esa ko'proq moslashuvchan va kamroq qattiq, masalan, adabiy asarlar va ommabop maqolalar. Ijodiy yozuv san'ati o'zining originalligi va innovatsion g'oyalari bilan maftunkor (Zulaeha, 2011). Talabalar bilan rezonans hosil qiladigan bir asar yaratish uchun ijodiy yozuv tasavvur va ijodkorlikni talab etadi, bu esa aniq bir xabarni yetkazish uchun zarur.

One of the most important skills in learning English as a target language and as a foreign language is writing. Writing is of great importance in ESL and EFL contexts, and effective writing skills are essential for academic communication in higher. Writing is a fun process that involves a lot of thinking rather than focusing on a single idea. Creative writing is the ability to create and produce something original and imaginative through writing (Zulaeha, 2011). It allows us to approach problems in unique ways, using our random thoughts to find solutions. Writing is generally divided into two categories: academic writing

and creative writing. Scientific writing includes writing that is based on facts and can be proven, such as journals, articles, and dissertations. Creative writing, on the other hand, refers to writing that is imaginative and may not exist in real life, such as novels, short stories, poems, and essays. Writing has many styles, forms and types. Academic writing follows a standard and scholarly writing style, while creative writing is more flexible and less rigid, such as literary works and popular articles. The art of creative writing is fascinating for its originality and innovative ideas (Zulaeha, 2011). To create a piece that resonates with students, creative writing requires imagination and creativity, which is necessary to convey a clear message.

Одним из наиболее важных навыков в изучении английского языка как целевого и как иностранного является письмо. Письмо имеет большое значение в контексте ESL и EFL, а эффективные навыки письма необходимы для академического общения в сфере высшего образования (Адджмал и Кумар, 2020; Аль-Хаммади и Сидек, 2015; Чоу, 2011). Написание — это увлекательный процесс, который требует много размышлений, а не сосредоточения внимания на одной идее. Творческое письмо — это способность создавать и производить что-то оригинальное и творческое посредством письма (Зулаэха, 2011). Это позволяет нам подходить к проблемам уникальными способами, используя случайные мысли для поиска решений. Письмо обычно делится на две категории: академическое письмо и творческое письмо. Научное письмо включает в себя письмо, которое основано на фактах и может быть доказано, например, в журналах, статьях и диссертациях. Творческое письмо, с другой стороны, относится к творческому письму, которое может не существовать в реальной жизни, например, романы, рассказы, стихи и эссе. Письмо имеет множество стилей, форм и типов. Академическое письмо следует стандартному научному стилю письма, в то время как творческое письмо более гибкое и менее жесткое, например, литературные произведения и популярные статьи. Искусство творческого письма завораживает своей оригинальностью и новаторскими идеями (Зулаэха, 2011). Чтобы создать произведение, которое найдет отклик у учащихся, творческое письмо требует воображения и творчества, которые необходимы для передачи четкого сообщения.

Odatda, yozish haqida gapirganda, bu har doim o'ziga xos vazifa sifatida qaralgan va shunday fikr qilingan. Creme va Lea (2008) ta'kidlaganidek, avval yozish, asosan, jumla to'g'riligiga e'tibor qaratadigan yakka tartibdagi amaliyot

sifatida amalga oshirilgan, lekin hozirgi kunda samarali yozish "turli xil faoliyatlardan iborat murakkab jarayon bo'lib, natijada ma'lum bir mahsulot hosil bo'ladi" (Nightingale, 2000, p.135). Anis va boshqalar (2020) ga ko'ra, "ijodiy" atamasi "yaratish qobiliyatiga ega bo'lish" degan leksik ta'rifga ega. Bu tasavvur, yangilik va adabiy kompozitsiyani o'z ichiga olgan bir turdagi yaratuvchilikni anglatadi. Shuning uchun, "ijodiy yozuv" tasavvurga ega va o'ziga xos adabiy asarlarni yoki kompozitsiyalarni turli yozuv janrlarida yaratish qobiliyatiga ega bo'lish deb ta'riflanishi mumkin. Ijodiy yozuvning asoslari an'anaviy yozuvnikiga o'xshash. Biroq, ijodiy elementlar muhim ahamiyatga ega, chunki ular yozuvchi yoki muallifning asarlarini yaratish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Bu ijodkorlik g'oyalar va yakuniy natijalar bilan bog'liqdir (Titik va Toha, 2023). Boshqacha aytganda, ijodiy yozish — bu o'zini ifoda etishning bir shakli bo'lib, tasavvur va ijodkorlikdan foydalanishga imkon beradigan shaxsiy esse, insho, maqola, qisqa hikoyalar yoki she'rlar ko'rinishida bo'lishi mumkin holda ko'pincha his-tuyg'ular va tajribalarni ifodalash uchun foydalaniladi va bir qancha foydalar taqdim etadigan faoliyat sifatida nomoyon bo'ladi. Gunawan va Aziz (2018) ga ko'ra, talabalarga o'zlarini ifoda etish, g'urur tuyg'usini rivojlantirish, shaxsiy qoniqish va o'z-o'ziga ishonch, atrof-muhitga bo'lgan xabardorlik va tasavvurni oshirish, shuningdek, faol inson yaratish kabi foydalar beriladi. Bilamizki, chet tilini o'rganishda akademik yozish asosiy rol o'ynaydi va yozish jarayonlari, elementlari va xususiyatlarini bilish juda muhimdir. Nimagaki, yozish faoliyatlari tushuncha va til ko'nikmalarini rivojlantirishga ham yordam beradi. Komaidi (2017) ga ko'ra, yozish faoliyatlari bir qancha foydalar taqdim etadi: Birinchidan, yozish qiziqishni uyg'otadi va haqiqiyatni ko'rishga sezgirlikni o'rgatadi. Ikkinchidan, bu bizni kitoblar, jurnallar, gazeta, ilmiy maqolalar va boshqalar kabi manbalarni qidirishga undaydi, bu esa bilimimizni oshiradi. Uchinchidan, bu fikrlarimizni mantiqiy, tizimli va izchil tarzda tashkil etishga o'rgatadi, bu esa boshqalarga fikrlarimizni yoki g'oyalarimizni samarali ravishda yetkazishga yordam beradi. To'rtinchidan, yozish bizning hissiyotlarimizni ifoda etish orqali stress va taranglikni kamaytiradi. Yozishda yozuvchi boshqalar aralashuvidan xoli bo'lgan o'zining dunyosini yaratadi. Beshinchidan, agar bizning yozuvimiz ommaviy axborot vositalari yoki nashriyot tomonidan chop etilsa, biz ichki qoniqish olamiz va iqtisodiy jihatdan yordam beradigan mukofotga ega bo'lamiz.

Metod

Tok va Kandemir (2014) ga ko'ra, ijodiy yozishni kundalik kommunikativ foydalanishdan tashqaridagi har qanday yozish turi sifatida ta'riflash mumkin.

Harper (2010) uchun ijodiy yozish ikki jihatdan iborat: ijodiy yozish jarayonida yuz beradigan faoliyatlar va ijodiy yozish faoliyatidan kelib chiqadigan ish natijalari. Biroq, odatda ijodiy yozish o'quvchilarning faoliyatlariga, masalan, she'rlar, ssenariylar, hikoyalar yoki romanlarga ishora qiladi. Bularni Harper (2010) san'at asarlari deb ataydi va ular ijodiy yozish harakatlari va harakatlaridan kelib chiqadi. Oral (2014) ning ijodiy yozishga berilgan ta'rifi Harper (2010) ning ta'rifiga o'xshash bo'lib, u o'quvchilar o'z g'oyalari va his-tuyg'ularini ma'lum bir mavzu haqida qog'ozga tushirishda tasavvuridan foydalanishini aytadi. Akther (2014) ga ko'ra, ijodiy yozish turli xil matnlarni yaratish va metaforalar, fantastika, tasavvur, tartibsizlik va tartib bilan ishlash yo'llarini ochadi. Boshqacha qilib aytganda, ijodiy yozish — bu intilishdagi mualliflar yoki fan-fiksiya orqali o'zini ifoda etish jarayoni; Akther uni "ijodiy yozish — his-tuyg'u, fikr yoki g'oyalarni tasavvuriy usulda ifoda etuvchi yozuv shakli" deb ta'riflaydi. Sternberg (2009) ijodiy yozish o'quvchilarga hayotda ijodiy ravishda harakat qilishni o'rganishga yordam berishi mumkinligini ta'kidlaydi. Tok va Kandemir (2014) esa o'quvchilar ijodiy yozish orqali og'zaki ifodalarda erisha olgan darajalardan yuqoriroq darajalarga chiqishi mumkinligini ta'kidlaydilar. Maley (2012) ga ko'ra, "ijodiy yozish ko'p hollarda til qoidalarini buzish nuqtasigacha cho'zilib, innovatsiya bosimidan til qachon qulaydi ekanligini sinovdan o'tkazadi. Bundan tashqari, Akther o'quvchilarga ijodiy yozuv orqali til boyligini rivojlantirish imkoniyatini berish zarurligini ta'kidlaydi. Aktherning fikricha, ular so'zlar bilan qanchalik ko'p yozuv materiallari yaratsa, shunchalik ko'proq o'rganadilar va bu o'rganuvchilarning til bilishiga, so'z boyligiga bo'lgan ishonchlarini oshirib, til ko'nikmalarini yaxshilaydi. Sternberg (2009) ijodiy yozuv o'quvchilarga hayotlarida qanday qilib ijodiy ravishda harakat qilishni o'rgatishga yordam berishi mumkinligini ta'kidlaydi. Tok va Kandemir (2014) o'quvchilar ijodiy yozuv orqali o'zlarining til qobiliyatlarini ishlatib, og'zaki ifoda etishda erisha olmaydigan boshqa darajalarga yetishlari mumkinligini ta'kidlaydilar. Shunday qilib, ijodiy yozish asosan estetik funksiyani anglatadi. Ijodiy yozish va uning funksiyalarini chuqur o'rganish, bu jarayonning jumla tuzilmalarini o'rganishda va o'zini ifoda etish va semantik foydalanishning innovatsion usullarini izlashda foydali ekanligini ko'rsatadi. Ijodiy yozishning eng ajralib turadigan jihati shundaki, u his-tuyg'u va fikrlarni ajoyib tarzda ishlatadi va shu orqali o'quvchilarning til qobiliyatlarini ajoyib darajada rivojlantiradi. Yozish oddiy va batafsil xabarni talab qiladi, chunki muallif va o'quvchi o'rtasida yuzma-yuz muloqot yo'q, shuning uchun fikrlarimizni va tushunchalarimizni aniq tarzda ifodalash muhimdir. Biz

tushunchalarimizni yaxshi tashkil etilgan tarzda yetkazamiz yoki yaxshi samarali yozuvni yaratish uchun kognitiv jarayondan o'tamiz. Yozish aslida bir aqliy jarayon bo'lib, unda avval biz yozayotganda g'oyalimiz va fikrlarimizni birlashtiramiz, keyin biz ushbu tushunchalarni ma'noli iboralar yoki jumlar shaklida boshqaramiz va bir butun matn hosil qilamiz. Rejalashtirish, tartibga solish, tahrirlash, qayta ko'rib chiqish kabi bir qancha kichik ko'nikmalar ushbu kognitiv yozish jarayonidan kelib chiqadi. Shunday qilib, yozishni g'oyalarni shakllantirish, matni ma'noli tavsifga qayta ifodalash qobiliyatini talab qiladigan murakkab va xilma-xil jarayon deb hisoblash mumkin.

Muhokama

Aslida, "Ijodkorlik" — bu faqat bir necha iste'dodli insonlarga xos xususiyat emas, balki har bir talaba ijodiy bo'lishi, ijodiy fikrlashi va ijodiy yozishi mumkin. Ijodiy qobiliyatni rivojlantirish — bu insonning hayotini va madaniy muhitini boyitadigan faoliyatdir. Agar inson ijodga asoslangan kasbida muvaffaqiyat qozonsa, madaniyat va fan ham katta foyda ko'radi. Biroq, eng avvalo, o'rganuvchilar amaliyotga muhtoj. Sharples (1999) takidlaganidek: "Buyuk ijodkorlik odatda uzoq muddatli malaka oshirish va katta mehnat mahsulidir". "Katta mehnat"ning katta qismi ta'lim dargohida turli xil qiyin va ijodiy faoliyatlar orqali amalga oshirilishi mumkin. Ular ko'plab darslarda, ayniqsa, til darslarida samarali ishlatilishi mumkin. Ijodiy yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish talabalar uchun tilni mukammal egallashning muhim jihatlaridan biridir. Biroq, ijodiy yozuvda ishtirok etuvchi turli elementlar, masalan, tanqidiy fikrlash, hissiy sezgirlik va tasavvur qobiliyati, qiyin bo'lishi mumkin. Talabalarni ushbu ko'nikmalarni rivojlantirishga undash yozish jarayonini yanada osonlashtirishi mumkin (Aprilia va boshqalar, 2022). Asosan, ijodiy yozuv - bu tasavvurlarni to'g'ri tuzilgan jumlada ifodalash va ulardan foydalanish qobiliyatidir. Ijodiy yozuv g'oyalar, fikrlar va hissiyotlarni silliq tarzda ifodalab, noyob, yangilik yoki mavjud narsaning o'zgarishini yaratishga qaratilgan, tushunarli va qiziqarli yozma shaklda taqdim etiladi (Anggraeni, 2017) va bu adabiy asarlarni, masalan, she'rlar, qisqa hikoyalar, romanlar va drama skriptlarini yaratish jarayonini o'z ichiga oladi (Qur'ani, 2018). Muallif kundalik hayotdagi kuzatishlarini ijodiy g'oya va hissiyotlarga aylantirish bilan boshlaydi. Ushbu fikrlar keyinchalik ajoyib va tasavvurga boy yozuvga aylantiriladi. Ijodiy yozuv turli janrlardagi yozuvchilar uchun qimmatli ko'nikmadir, jumladan badiiy va badiiy bo'lmagan asarlar (Sari, 2017). Qiziqarli yozuv yaratish uchun intizomni saqlash, yozish maqsadlarini belgilash, keng

o'qish, innovatsion bo'lish va bu yo'lda imkoniyatlar va qiyinchiliklarni qabul qilish zarur.

Yozish sohasida har bir talabaning mahorat darajasi turlicha bo'lishi tabiiydir (Fitria, 2022c). Yozishga bo'lgan qiziqishni rivojlantirishda muhim omil - bu faoliyatga haqiqiy qiziqish (Dewi, 2023). Talabalar yozishda turli to'siqlarga duch kelishlari mumkin: masalan, maqsadlari haqida noaniqlik, yozish ko'nikmalari bo'yicha o'ziga shubha qilish va mantiqiy jummalarni qurishda, lug'atni kengaytirishda va ijodkorlikni ochishdagi, g'oyalarni topishdagi qiyinchiliklar. O'qitish modelini to'g'ri tanlash, zamonaviy metod va texnologiyalardan foydalanish esa, o'qish jarayonining muvaffaqiyatini belgilovchi muhim omildir. Yaxshi mezonlarga javob beradigan metodlarni ishlatganda, talabalar samarali va ta'sirchan yozish tajribasidan foyda olishadi.

Xulosa

Ijodiy yozuv talabalarni o'z g'oyalarini, taassurotlarini, his-tuyg'ularini, umidlarini va tasavvurlarini egallagan til orqali ifoda etishga o'rgatish jarayoni ekan, til ko'nikmalari rivojlangan sari, fikrlarini, mulohazalarini ifoda etish orqali yozishdagi tuzilma, so'z tanlovi va jumla xilma-xilligini yaxshilash ko'nikmalari takomillashib boradi. Ijodiy yozuv talabalarga o'z fikrlarini etkazish va o'quvchilarning tasavvurini rag'batlantirish imkonini beradi. Bu shuningdek, ijodkorlikning ma'nosini o'rganishga va yangi texnologiyalardan qanday foydalana olishlarini aniqlashga undaydi. Ijodiy yozuv ko'nikmalarini egallash jarayoni amaliyot orqali bosqichma-bosqich amalga oshiriladi (Aprilia va boshqalar, 2022). Faqatgina grammatikani va yozish nazariyasini o'rganish ijodiy yozuv ko'nikmalarini egallash uchun yetarli emas; shaxsiy rivojlanish jarayonidan o'tish zarur. Ijodiy yozuv fikrlar va his-tuyg'ularni chiroyli tarzda ifoda etishni, haqiqiy hayot tajribalaridan foydalanib ma'no yaratishni o'z ichiga oladi. Bu inson tajribalarini tasavvurga boy va ifodalovchi go'zal til orqali qayta ifodalash jarayonidir. Ijodiy yozuv badiiy yozuvning bir shakli bo'lib, o'quvchilarni jalb qilishga qaratilgan. Yaxshi ijodiy yozuv yaratish uchun tadqiqot va yozish ko'nikmalariga ega bo'lish zarur. Ijodiy yozuv har kimda mavjud bo'lgan va odat orqali rivojlantirilishi mumkin bo'lgan ko'nikmadir. Ijodiy yozuv amaliyoti oltita muhim jihatni o'z ichiga oladi: bilim, munosabat, jarayon, ko'nikma, natija va kasb. Tanqidiy fikrlash, hissiy sezgirlik, iste'dod va tasavvur quvvati ijodiy yozuvning muhim elementlari bo'lib, yozish jarayonini osonlashtirish uchun rag'batlantirishni talab qiladi. Ijodiy yozuv an'anaviy bo'lmagan va innovatsiya hamda ijodkorlikka e'tibor beradigan yozuv shaklidir.

Moslashuvchanlik, tasavvur, ijodkorlik va kashfiyot ijodiy yozuvning asosiy xususiyatlaridir.

Foydalanilgan manbaalar:

1. Hashempoor, Z et al. (2015). The Effect of Brainstorming as a Pre-Writing Strategy on EFL Advanced Learners Writing Ability. *Journal of Applied Linguistics and Language Research*, 2(1), 86-99.
2. Klimova, Blanka Frydrychava. (2014). Approaches to the Teaching of writing skills .*International Conference on Education and Educational Psychology .Procedia*
3. - *Social and Behavioral Sciences* , 112 ,147 – 151. Elsevier Ltd.
4. Mari, H & Gordon, W. (2000). Writing in Knowledge Building Communities. *Research in the Teaching of English*, 34(3), 430-457
5. Manchon, Rosa M. (2009). *Second Language Acquisition Writing in Foreign Language Contexts: Learning, Teaching and Research. Multilingual Matters.*
6. Sun, Ch. & Feng, G. (2009). Process Approach to Teaching Writing Applied in Different Teaching Models. *English language Teaching*, 2, 150-155. Hogue, Ann. (1996). *First Steps in Academic Writing .Longman. Addison-Wesley Publishing Company.*

